

Función pedagógica del director en el fortalecimiento de la labor docente

Olga Bittar

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: olgabittar@gmail.com

Recibido: 05-05-2016

Aceptado: 25-09-2017

Resumen

El presente ensayo tiene como propósito analizar la función pedagógica del director en el fortalecimiento de la labor docente. Es bien conocida la opinión que en la actualidad se tiene del director de las organizaciones educativas sobre el apoyo que brindan u ofrecen a sus docentes para guiarlos hacia niveles de calidad en el ejercicio de sus funciones, situación ésta que además redundaría en la imagen de la misma ante las comunidades donde se encuentran. Es de conocimiento general, el reclamo que hacia el directivo se hace, en cuanto a que poco impulsa los cambios necesarios en sus organizaciones para alcanzar este desarrollo, por el contrario, limita en muchos casos a sus docentes para que innoven en sus prácticas, de allí que se ofrecen en este documento sugerencias para que el gerente director pueda impulsar la mejora en el desempeño laboral de los docentes.

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, acompañamiento pedagógico, experiencias significativas, colectivos docentes de investigación.

Pedagogical role of the educational principal in strengthening the teaching labour

Abstract

This paper aims to analyze the pedagogical role of the principal in strengthening teaching. It is well known the opinion that at present the principal of educational organizations supports or offers their teachers guidance to meet quality standards in the performance of their duties, a situation that would also result in redundancy to the communities where they are. It is generally known, the claim that is done towards the principal that does not drive enough the necessary changes in their organizations to achieve this development, actually often limits the teachers to innovate in their practices, in this paper it is offered suggestions for the principal to drive improvement on the work performance of teachers.

Key words: Collaborative learning, pedagogical accompaniment, meaningful experiences, collective research teachers.